

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18321852>

XX ASR O‘ZBEKISTON TASVIRIY SAN’ATI. UMUMIY HARAKTISTIKA

Ma’rufova Maxfiratoy Ne’matjon qizi

Andijon Davlat Pedagogika instituti Ijtimoiy gumanitar fanlar va san’at fakulteti
Tasviriy san’at yo‘nalishi 1- bosqich Magistranti

ANOTATSIYA

Ushbu Maqolada O‘quvchi XX asrda O‘zbekiston tasviriy san’atining qanday bo‘lganligi qanday yo‘lni bosib o‘tganligi haqida umumiy holdagi ma’lumotlar to‘plamiga ega bo‘lishi mumkin. O‘zbek tasviriy san’atidagi shu davrda ijod qilgan rassomlar ijodi haqida hamda shu davr yo‘nalishlari haqida ham bilimlarga ega bo‘lishi mumkin.

***Kalit so‘zlar:** Modern, post-modernizm, sovet realizmi, syujet, motivlar, qadimgi nodir me’morchilik, milliy-romantik ruh va sintetik uslublar*

Kirish

XX asr(1900-2000- yillar) O‘zbekiston tarixi uchun eng murakkab va burilishlarga boy davr bo‘ldi. Bu asr davomida mamlakat mustamlakachilik, sovet totalitar tizimi, ikki jahon urushlari, qatag‘onlar va nihoyat mustaqillik jarayonlarini boshdan kechirdi. Siyosiy tuzum, iqtisodiyot, ijtimoiy hayot va madaniyat tubdan o‘zgardi. Bu vaqtda XIX asr ohiri XXasr boshida O‘zbekiston hududi Rossiya imperiyasi tarkibiga mutloq kirgan edi va o‘sha davrdagi O‘zbekiston ya’ni Turkiston general-gubernatorligi orqali boshqarilgan. Mahalliy aholi siyosiy huquqlardan mahrum etilgan edi. Millatimiz, xalqimiz o‘z dini, o‘z tilini urf odatlarini unutishga majburlangan. Bunday paytda ta’lim tarbiya ham san’at ham rivojlanishdan to‘xtagan. Axolining asosiy qismi savodsiz bo‘lgan. Xalqni uyg‘onishga chorlagan ziyolilar “Xalq dushmani” ga aylangan. Ko‘plab inqiloblar bo‘lib o‘tgan. Qancha bosim qancha zulm bo‘lishiga qaramay xalqimiz kurashda davom etgan keyin san’at va madaniyat rivojlanish sari asta qadam qo‘ygan. Bu davrda bizning yurtimiz mustamlaka bo‘lganligi tufayli bevosita madaniyat, hayot tarziga Rus hukumatining katta tasiri bo‘lgan.

Adabiyotlar tahlili

O'rta Osiyoning Rossiya tomonidan bosib olinishi, san'atda ham o'z ifodasini topdi. Buni dekorativ amaliy san'at asarlaridagi kompozitsiyalarda, ularning syujet va motivlarida, real hayotning tasvirlanishida, voqelikni ustalar tomonidan real tasvirlashga intilishlarida ko'rish mumkin. Rus va o'zbek me'morchilik san'ati an'alarining bir-biriga yaqinlashishi va qo'shilishi natijasida paydo bo'lgan yangi uslublarda ham namoyon bo'la boshladi. Bu davrda realistik dastgoh san'ati maydonga keldi. Buni birinchi bolib, XIX asrning 40-yillaridan boshlab O'rta Osiyoga kela boshlagan rus badiiy maktabining talabalari boshlab berdilar. Bu borada rus rassomlari A.Karazin, I.Kazakov, S.P.Yudin, R.Zommer kabilarning ishlari 1886 yilgi ko'rgazmada Toshkentlik To'xta-Sodiq Xo'jayevning alebstrdan yasagan ot va kiyik haykalchalarining qo'yilishi, 1915 yil bosmadan chiqqan S.Siddiqiyning "Korogli" epik poemasi ishlangan grafik illyustratsiyalarining yuzaga kelishi davr taqozosi edi. 1918-1920 yillarda Toshkent, Samarqand shaharlarida badiiy maktablar ochildi. Ularga ko'plab mahalliy yoshlar jalb etildi. Bunda rus va boshqa milliy rassomlar faol ishtirok etdi. Shu bilan birga o'zbek xalq san'atini o'rganish orqali rassomlar haqiqiy milliy san'at namunasini yaratishga, o'z asarlarida davrning muhim voqealarini aks ettirishga harakat qildilar.¹ Shunday rassomlardan biri O.K.Tatevosyan bo'ldi. O'zbekistonda o'z ijodiy izlanishlari uchun katta imkoniyatlar borligini his qilgan rassom Oganeg Karapetovich Tatevosyan o'qishni bitirgach, butunlay O'zbekistonga ko'chib keldi va o'zining sermahsul ijodini boshladi, yosh rassomlarga murabbiylik qildi. Uning ilk ijodidagi asarlar asosan Samarqandga bag'ishlangan. Gavjum ko'chalar, noz-ne'matga boy bozorlar, choyxonalar rassomning ko'pgina asarlarining mazmunini tashkil etdi.

Tahlillar va natijalar

XX asr O'zbekiston tasviriy san'ati o'ziga xos rivojlanish yo'lini bosib o'tgan, avvaliga an'anaviy uslublar ustunlik qilgan bo'lsa, keyinchalik sovet realizmi ta'sirida portret, manzara, tarixiy mavzular keng tarqalgan, ammo rassomlar o'zining milliy o'ziga xosligini yo'qotmasdan, naqqoshlik, miniatyura an'alarini zamonaviy shakllarda davom ettirib, 20-asr oxiriga kelib modern (Modernizm: An'anaviy qadriyat va uslublardan voz kechib, **yangilik, tajriba** va **shaxs ichki dunyosini** aks ettirish), post-modernizm (Modernizm g'oyalariga shubha bilan qarash, **mutlaq haqiqat yo'q** degan qarash) kabi yangi oqimlarni qabul qilib, xalqaro san'atga integratsiya qilgan, milliy-romantik ruh va sintetik uslublar, ayniqsa davrning ikkinchi yarimda kuchli bo'lgan.

¹ O'zbekiston san'ati tarixi (XX asr birinchi yarmi)

XX asr oʻrtalaridan boshlab Oʻzbekiston rassomlari ijodida milliy anʼanalarga murojaat kuchaydi. Sharqona rang tasviri, dekorativlik, ramziy obrazlar keng qoʻllanildi. Chingiz Ahmarov, Ural Tansiqboyev, Rahim Ahmedov kabi rassomlar ijodida tabiat manzaralari, tarixiy va adabiy mavzular badiiy yuksaklik bilan ifodalandi. Chingiz Ahmarovning ijodida tabiatni bevosita manzara sifatida emas, balki ramziy bezakli fon tarzida tasvirlanadi. Sharq miniatyura sanʼatining anʼanalari kuchli, ranglar nafis, shakillar uygʻun holda va tabiat inson ruhiy holati hamda milliy madaniyat bilan bogʻliq holatda berigan. Oral Tansiqboyev ijodida esa tabiat uning ijodining asosiy mavzusi boʻlgan boʻlib yurtimiz togʻlari, vodiylar dalalar hayotbaxsh, keng va yorqin ranglarda aks ettirilgan. Tabiatning naqadar goʻzal va qudratli ekanligini realistik uslubda tasvirlagan. Rahim Ahmedov esa tabiatning manzarasini koʻpincha inson hayoti bilan uygʻun holda tasvirlagan, oddiy qishloq muhiti, oddiy hayot manzaralini samiyimiy hamda sokin ruhda tasvirlagan. Bular qatori bir qancha rassomlar ham XX asrning yarmidan boshlab vatanimiz hayoti oʻsha davr holatida tasvirlangan asarlarni yaratib bizga vakelajak avlodga bu davrni tushunish va oʻrganishimiz uchun ulkan poydevor yaratganlar.

Shu davrda Oʻzbekistonda yashab samarali ijod qilgan yana bir rus rassomi Pavel Petrovich Beinkov boʻlgan. U oʻzbek tasʼviriy saʼatining rivojlanishiga, milliy kadrlar yetishib chiqishiga katta hissa qoʻshgan va Samarqand, Xiva, Buxoro haqida koʻplab polotnolar ishlagan. Rassom asarlarida xalqning kundalik turmushini qadimgi nodir meʼmorchilik fonida ustalik bilan tasvirlagan. XX asrning 20-30- yillaridan boshlab milliy rassomlar koʻrina boshlagan. Ular oʻzlarining dastlabki asarlari bilan respublika badiiy koʻrgazmalarida ishtirok etib, badiiy hayotni yanada jonlantirdilar. Bu davrlarga kelib sanʼat mavzusi kengaydi. Doʻstlik, tinchlik, mehnat goʻzalligini kuylovchi asarlar yaratildi. Jahon urushi yillarida Oʻzbek rassomlari uchun kata sinov boʻlgan ular gʻoyaviy jihatdan chiniqqanlar. Ular front gʻalabasi uchun xalqni ragʻbatlantira oladigan asarlar yaratishga harakat qilganlar. Urush tugagach, tinchlik yillarida oʻzbek sanʼati ham oʻz rivojlanishida yangi bosqichlarga qadam qoʻydi.¹ Birin ketin barcha bosqichlarni bosib oʻtdi. XX asr yarmidan oʻtar oʻtmas yurtimizda koʻplab tasʼviriy sanʼat va sanʼat maktablari asta sekinlik bilan yangilanib rivojlanib koʻpaya boshladi. Mustaqillik yillarida vatan nomi madh etilgan hamda ulugʻlangan asarlar koʻpaya boshladi. Xalq orasida ham yanada koʻproq sanʼatga boʻlgan qiziqish ortib xususan tasviriy sanʼat sohasida balki butun sanʼat sohasida ham yetuk kadrlar koʻpaya boshladi. Shunday qilib Oʻzbekiston sanʼati buyuk sharaflari yangi bir asrni ham bosib oʻtdi.

Xulosa

¹ qadimgi nodir meʼmorchilik, Arxiv.uz

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki XX asrda O'zbekiston tasviriy san'ati ham toblanib hamda yuksalib o'sdi. Bu davr bir muncha qiyin davr bo'lishiga qaramay san'atimiz rivojlanishdan to'xtamadi, o'zgardi yangilandi to'sqinliklarga uchradi ammo o'zligini milliyligini qadriyatlarini yo'qotmadi. Aksincha yangicha yo'nalish yangicha oqimlar o'zlashtirilib, yaratilib o'sishda yuksalishda davom etti . Bu davr O'zbekiston san'ati tarixida o'chmas iz qoldirgan va chuqur o'rin egallaydigan davr bo'ldi. Avvalgi san'atning yangi davomi va bugungi kungi san'atning yetuk ulkan poydevori bo'lib tarixda qoldi. O'zbekiston tasviriy san'ati bu asrda ikki jahon urushini ko'rgan bo'lsada jar yoqasida turgan bo'lsada tarixini unutmadi urushdan so'ng yana tiklanishda yuksalishda davom etdi. Biz dunyoni titratgan Temur, qalamida olamni hayratga solgan Alisher avlodimiz. Qadimiy binolarimiz bilan, sa'atimiz bilan dunyoni hayratga solgan yurt farzandlarimiz ularning qoni bizda iqmoqda qanday qilib sa'atni unutishimiz mumkin. Bu davr insonlari ham huddi shu ruhda tomirida jo'shib turgan qon bilan san'atimiz davom etishiga, go'zal yurtimiz tarixda qanday bo'lganligini bu davr insonlari qandayligini huddi ajdodlari kabi kelajak avlodga ya'ni bizga qoldirishni maqsad qilib izlanganlar, yuksalganlar va tarixda o'chmas shonli iz qoldirganlar. Bu davr shunday rassomlarni ko'rgan davr.

Bu asrda tasviriy san'atimiz shunday sharaflari yo'lni bosib o'tgan

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. AXmedov.R. *O'zbekiston Tasviriy san'ati tarixi*– Toshkent, 2005.
2. Bulatov S. *XX asr o'zbek rassomchiligi*. – Toshkent, 2010
3. Hasanov M. *Milliy san'at va zamonaviylik*. – Toshkent,2015
4. *Tas'viriy sa'at tarixi* (Xaitrov Rasim Zalimovich)
5. *O'zbekiston san'ati tarixi* (XX asr birinchi yarmi)